

XITOIY VA O`ZBEKISTON O`RTASIDAGI MUNOSABATLARDA „BIR KAMAR BIR YO`L” LOYIHASINING O`RNI

TDIU Moliya va buxgalteriya fakulteti

talabasi : **Botirova Mohigul**

TDIU Xorijiy tillar kafedrası o`qituvchisi:

Khikmatov Dilshodjon

Annostatsiya : Ushbu maqolada O`zbekiston va Xitoy o`rtasidagi iqtisodiy hamda siyosiy aloqalar shu bilan bir qatorda „ bir kamar, bir yo`l” nomli loyihaning maqsadi , loyihada O`zbekistonning o`rni haqida fikr yuritilgan.

**Kalit so`zlar:** “Bir belbog‘, bir yo`l”, Ikkinchi vatan, geografiya va resurslar, “Ipak yo`li iqtisodiy zonasi”, hamkorlik.

Xitoy va O`zbekiston qadim-qadimdan mustahkam iqtisodiy va manaviy hamkorlik qilib kelishgan. Nafaqat o`tmishda balki bugungi kunga kelib ham ikki davlat o`rtasidagi siyosiy hamda iqtisodiy aloqalar yanada kengayib bormoqda. Bugungi kunga kelib manashu hamkorlik aloqalari turli iqtisodiy loyiha va siyosiy davlatlararo tashriflar natijasida yanada kengaymoqda. Manashuning natijasi bo`lsa kerak-ki, bugungi kunda ko`plab savdogarlarimiz uchun Xitoy,, **Ikkinchi vatan**” ga aylangan desak mubolag`a bo`lmaydi. Xozirgi kunda Xitoy nafaqat O`zbekiston balki butun jahon davlatlari bilan iqtisodiy aloqalarni yanada kengaytirish uchun yangi loyiha ya`ni „bir kamar, bir yo`l” dasturini ishlab chiqdi. Ushbu loyiha tashabbusi doirasida jami hisobda 240 milliard dollarlik bankrotiklardan qutulish uchun kreditlar ajratildi. So`nggi besh yil ichida Xitoyning "Bir kamar va yo'l" tashabbusi zamonaviy global rivojlanish kun tartibining ajralmas qismiga aylandi. U 4,4 milliard aholiga ega Osiyo, Yevropa va Afrikaning 60 dan ortiq mamlakatlarini bog`laydi. “Bir kamar va yo`l”ning markaziy mavzulari BMT, G20, APEC va boshqa xalqaro tashkilotlar hujjatlariga kiritilgan.

O`zbekiston Respublikasi “Bir kamar, bir yo`l” tashabbusini boshidanoq qo`llab-quvvatlagan. Mamlakatni megaloyihaga jalb etish iqtisodiyotning barqaror

rivojlanishini ta'minlash bo'yicha ustuvor vazifalarga erishish, butun Markaziy Osiyoga har tomonlama ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan eng muhim transport va infratuzilma loyihalarini amalga oshirish nuqtai nazaridan muhim ahamiyatga ega.

Toshkentning "Bir kamar, bir yo'l" bo'yicha pozitsiyasi Pekin bilan har tomonlama strategik sheriklikni yanada chuqurlashtirish bo'yicha mamlakatimizning asosiy ustuvor yo'nalishlari bilan hamohangdir. Xitoy O'zbekistonning yetakchi savdo-iqtisodiy va sarmoyaviy sheriklaridan biridir. O'tgan yili ikki davlat o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 6,42 milliard dollarga yetib, 35 foizga o'sgan. Respublikamiz hududida Xitoy sarmoyasi ishtirokidagi 1121 korxonada faoliyat yuritmoqda. O'tgan yil davomida 344 ta korxonada tashkil etildi, bu 2017 yildagi ko'rsatkichdan ikki baravar ko'pdir. Xitoyning O'zbekiston iqtisodiyotiga kiritgan sarmoyalarining umumiy hajmi 8 milliard dollardan oshadi.

2015-yil 28-martdagi "Bir kamar, bir yo'l" rasmiy hujjatiga ko'ra, "Ipak yo'li iqtisodiy zonasi" qurilishining ustuvor yo'nalishi G'arbiy Xitoydan Markaziy Osiyoga va Janubiy Osiyodan Yevropaga quruqlikdagi yo'nalish hisoblanadi. Ta'kidlash joizki, O'zbekistonning Xitoy bilan tuzganligi yagona davlat bo'lib, bu tashabbusda ham tilga olingan. Bundan tashqari, O'zbekistonda "Bir kamar – bir yo'l" tashabbusi doirasida 2017-yil may oyida Xitoy rahbari Si Szinpin tomonidan taklif etilgan "Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston" xalqaro tranzit yo'lagi ishga tushiriladi. Xitoy kontsepsiyasida O'zbekiston bu loyihada asosiy figura ekanligi aniq. O'zbekistonning ushbu loyiha doirasidagi asosiy omillari quyidagi omillardir.

Birinchidan, geografiya va resurslarning afzalligi. O'zbekiston o'zining geografik joylashuvi tufayli "Bir kamar, bir yo'l" tashabbusining ajralmas qismiga aylandi.

Ikkinchidan, O'zbekiston "Sharq va G'arbni bog'lovchi vositachi" sifatida ko'riladi.

Uchinchidan, Markaziy Osiyo suveren davlatlar o'rtasida yaxshi qo'shniçilik diplomatiyasini faol olib borayotgan davlatdir.

To‘rtinchidan, O‘zbekistonning Markaziy Osiyo mintaqasida joylashishi qadimdan kuchli ta‘sir ko‘rsatgan. Bundan tashqari, O‘zbekiston dunyodagi eng boy tabiiy resurslar va energiyaga ega davlatdir. Xitoy va O‘zbekiston o‘rtasidagi energetik hamkorlik strategiyasi haqida gapiradigan bo‘lsak, shunday xulosaga kelish mumkinki, O‘zbekiston eng yirik tabiiy gaz ishlab chiqaruvchilardan biri, Xitoy esa dunyodagi eng yirik neft va gaz iste‘molchisi va ikki davlat bir-biriga juda yaqin. boshqa. Bularning barchasi Xitoy va O‘zbekistonga energiya bo‘yicha eng yaxshi sherik bo‘lishga yordam beradi. Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, 2018 yilda Xitoyning gazga bo‘lgan talabi 487 million tonnani, jumladan, import qilingan gazni sotib olish - 292 million tonnani tashkil etdi. 2018-yilda O‘zbekiston Xitoyga 3,31 million tonna tabiiy gaz eksport qildi, bu umumiy xorijiy importning 10,74 foizini tashkil etdi va bu Xitoyning xom neft importi bo‘yicha uchinchi o‘rinni egalladi. “Bir kamar, bir yo‘l” tashabbusini amalga oshirish jarayonida O‘zbekiston o‘z manfaatlaridan foydalanib, umumiy manfaatlarga erishib, iqtisodiy taraqqiyotga ko‘maklashadi. Aytish joizki, O‘zbekiston yetarli energiya resurslariga ega [5]. Ayni paytda O‘zbekistonda mahalliy iqtisodiyotni tiklash bo‘yicha katta sa‘y-harakatlar amalga oshirilmoqda. Xorijiy kapitalni jalb qilish uchun energetika siyosati takomillashtirildi. O‘zbekistonning energetika strategiyasida qayd etilganidek

O‘zbekiston-Xitoy hamkorligining ustuvor yo‘nalishlari

O‘zbekistonning “Bir kamar – bir yo‘l” loyihasidagi muhim o‘rni ikki davlatning strategik rejalarida o‘z ifodasini topgan va o‘zaro strategik manfaatlarga javob beradi. O‘zbekiston Xitoyning juda yaqin qo‘shnisi, strategik hamkorlik bo‘yicha hamkori bo‘lib, mamlakat Xitoy bilan diplomatik munosabatlarda ustuvor o‘rinni egallaydi. Agar Xitoy haqida gapiradigan bo‘lsak, O‘zbekiston bilan yaxshi aloqalar aloqa o‘rnatish uchun yangi imkoniyatlar ochadi. O‘z navbatida O‘zbekiston Respublikasi ham Xitoy bilan munosabatlarda katta ishlarni amalga oshirmoqda. Sharqning diplomatik aloqalari O‘zbekiston Respublikasi uchun Janubiy Osiyo va G‘arb davlatlari bilan aloqa o‘rnatish uchun yaxshi imkoniyatdir.

Ayniqsa, 2013-yildagi Ukraina inqirozidan keyin Sharq bilan munosabatlarning mustahkamlanishi yanada tezlashdi, xususan, Xitoy bilan biznes va iqtisodiy hamkorlikni mustahkamlash orqali o'zining tashqi siyosatiga to'g'ri keldi. O'zbekiston va Xitoyning iqtisodiy manfaatlarini birlashtirish global strategik muvozanatni saqlash uchun yetarli bo'ladi. Bu Xitoy-O'zbekiston strategik sherikligi barqarorligi va davomiyligini belgilaydi.

O'zbekiston "Bir kamar – bir yo'l" tashabbusini qurish uchun zarur markaz bo'lib, Xitoy, Markaziy Osiyo va Yevropani bog'lash jarayonida muhim rol o'ynaydi. Binobarin, Buyuk Ipak yo'lining iqtisodiy makonini yaratish, albatta, O'zbekistonning ko'magisiz imkonsiz bo'ladi. Xitoy va O'zbekiston Respublikasi ushbu makonni qurishda an'anaviy hamkorlardir. Eng yaqin qo'shni va muhim hamkorlik sherigi Xitoy uchun, shubhasiz, Xitoy "Bir kamar, bir yo'l" tashabbusini amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi. Bir tomondan, O'zbekiston ko'magisiz "Bir makon, bir yo'l" loyihasi kutilgan natijalarga erishish bilan birga, uning salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish ham imkonsiz bo'ladi. Boshqa tomondan, agar O'zbekiston Xitoy bilan birgalikda "Bir kamar, bir yo'l" qurilishida ishtirok etmasa, bu uning Markaziy Osiyodagi vaziyat rivojiga ta'sirini ma'lum darajada kamaytiradi.

Xulosa qilib, yana bir bor ta'kidlamoqchimanki, O'zbekistonning "Bir kamar, bir yo'l" mamlakatlari bilan hamkorligi hali to'liq ro'yobga chiqarilmagan ulkan salohiyatga ega. O'zbekiston Prezidenti tomonidan transport, innovatsiyalar va ta'lim sohalarida belgilab berilgan aniq tashabbuslar O'zbekiston-Xitoy munosabatlarini tubdan yangi bosqichga ko'tarishga, megaloyiha doirasidagi o'zaro hamkorlikni haligacha to'sqinlik qilayotgan eng dolzarb muammolarni hal qilishga yo'naltirishga qodir. barqaror iqtisodiy o'sish va rivojlanish. O'zbekiston tomonining takliflari umumiy farovonlik va farovonlik yo'lida "Bir belbog', bir yo'l" doirasida hamkor davlatlar bilan yanada hamkorlik qilish uchun yaxshi zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shaxzoda, X. (2020). Lexical Properties Of Pu Songling Novels. The American journal of social science and education innovations.
2. Xasanova, S. (2022). XITOIY VA O 'ZBEK TILLARIDA FE'L FRAZEOLOGIZMLARINING ANTONOMIYA HODISASI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(Special Issue 29), 188-197.
3. Khasanova, S. A. Q. (2022). Analysis of verb phraseological units in chinese. Asian Journal of Multidimensional Research, 11(5), 280-283.
4. Shaxzoda, X. The development of story of the XVI XVII century and the specific style of Pu Songling's work. Academicia an international multidisciplinary research journal. DOI, 10, 2249-7137.
5. <https://strategy.uz/index.php?news=693&lang=en>
6. <https://cyberleninka.ru/article/n/prioritety-uzbeksko-kitayskogo-sotrudnichestva-v-initsiative-odin-poyas-odin-put>